

TEMIR YO'L TRANSPORTI ELEKTRLASHTIRILGAN KONTAKT TARMOQLARI ULAB-UZGICHLARINI RADIOTIZIMLAR ORQALI BOSHQARISH

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, texnika fanlari nomzodi
(Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613751>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kontakt tarmoqlar ulab-uzgichlarini raqamli raboshqarish tizimining sxemasi tavsiloti, boshqaruv tartibi va tizimning imkoniyatlariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlari: boshqaruv posti, kontakt tarmoq, masofadan boshqarish, radiostansiya, mikroprotessorli boshqaruv, WiFi va WiMAX.

Temir yo'l transportining yuk va yo'lovchi tashish imkoniyatlarini, xizmat ko'rsatish sifatini jahon talablari darajasida amalga oshirishga katta ahamiyat berilmoqda. Bu borada yuqori tezlikda xarakterlanayotgan poezdlar xarakterini doimiy ravishda ta'minlab turish uchun elektrlashtirilgan temir yo'l kontakt tarmoqlariga o'z vaqtida ta'mir ko'rsatishni talab qiladi. Elektrlashtirilgan kontakt tarmoqlarini avtomatlashtirilgan masofadan boshqarish tizimlari ya'ni elektr kontakt tarmoqlarini seksiyali ulab-uzishni boshqarish tizimlari jihozlaridan tashkil topgan bo'lib, ular strategik ahamiyatga ega ob'ektlardan biri hisoblanadi [1].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki temir yo'lining bir qator maydonlarida avtomatika va telemexanika apparaturalarining yuqori ishonchli ishlashi ta'minlangan bo'lsa ham, kontakt tarmoqlarini ulab-uzishda masofadan boshqarish (MB) qurilmalari va ko'pgina holatlarda ulab-uziladigan ob'ektlar avtoblokirovka liniya tizimlarining qonaqarsiz faoliyat ko'rsatishi hisobiga umumiy ishonchliligi yetarli darajada emasligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, ulab-uzgichlar MB tizimining asosiy kamchiliklaridan biri taqsimlangan kabel liniyalari bo'lib, ushbu tizimdagi boshqarish ishlarining murakkablashishiga, kabel liniyalaridagi shkastlanish sababli boshqarish jarayonini to'xtab qolishiga, kontakt tarmoqlarini ulab-uzishda qo'llaniladigan avtomatika blokining ulab-uzgich kontaktlarini erib ketishi va natijada kontakt tarmoqlarini noto'g'ri ishga tushib ketishi kabi havfli omillarga va ularga ta'mir ko'rsatish vaqtlarini ortib ketishiga olib kelishi mumkin [2, 3].

Ushbu muammolarni yechish uchun kontakt tarmoqlari ulab-uzgichlarini raqamli radioboshqarish tizimi orqali ma'lumotlarni uzatish va qabul qilishda Motorola kompaniyasining kontrollerlari bilan CANOPY radiotizimlarini qo'llab amalga oshirish mumkin. Shunda taklif etilayotgan takomillashtirilgan tizim

yuqorida keltirilgan muammolar yechimida qo'llanilishi katta ahamiyatli hisoblanadi [4, 5].

Raqamli radioboshqarish tizimi yordamida kontakt tarmoqlar ulab-uzgichlarini boshqarishning soddalashtirilgan sxemasi 1-rasmda tasvirlangan.

1-rasm. Kontakt tarmoqlar ulab-uzgichlarini raqamli raboshqarish tizimining sxemasi

Boshqarish postida (BP) mikroprotssessorli boshqaruv pulti o'rnatilgan bo'lib, u orqali har bir ulab-uzgichlarni simsiz nazorat qilish va dispetcherli boshqarish imkoniyati baza radiostansiyasidan (BR) uzatilib-qabul qilinadi. Har bir ulab-uzgichlar asosiy ijro etuvchi raqamli radiostansiya (masalan IER1) bilan jihozlanadi. Agar ulab-uzgich masofalari bir-biriga yaqin joylashtirilgan bo'lsa, bitta ijro etuvchi radiostansiya uchun uning imkoniyatidan kelib chiqib, 3 tagacha bo'lgan ulab-uzgichlarni bog'lash mumkin. BR va IER radiostansiyalari WiFi va WiMAX belgilangan diapazonida ma'lumotlar uzatish tarmog'ini hosil qiladi. BRdan boshqarish "nuqta-ko'pnuqta" tarmoq topologiyasi bo'yicha 3,2 km-gacha bo'lgan aloqa masofalarini, uzoq masofali boshqarishda "nuqta-nuqta" tarmoq topologiyasi bo'yicha 3,2 km-gacha bo'lgan aloqa masofalarini tashkil etadi. IERlar o'rtasida ma'lumot uzatish estefeta ko'rinishida "nuqta-nuqta"

tarmoq topologiyasi bo'yicha 3,2 km-gacha bo'lgan aloqa masofalarida boshqarildi.

BP va IER qurilmalariga transformator punktlari (TP) orqali o'zgaruvchan 220V manbasi taqsimlangan. BR har bir IERlar o'rtasida ma'lumot ayriboshlash IP-adres protokoli orqali amalga oshiriladi.

Ushbu texnik yechim, temir yo'l transportida elektrlashtirilgan kontakt tarmoqlar ulab-uzgichlarini zamonaviy radioboshqaruv tizimlari orqali boshqarish ishlarida o'z-o'zini nazoratlovchi intellektual radioboshqarish tizimi, qat'iy jadvallar ostida xarakterlanayotgan yuqori tezlik poezdalarini doimiy xarakatini ta'minlash, kontakt tarmoqlarda sodir bo'luvchi holatlarni oldinda prognozlab ogohlantirish kabilarga erishiladi. Taklif etilayotgan tizim kontakt tarmoqlar ulab-uzgichlarini boshqarishda yangi yondashuv usullari va texnik yechimlari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Salixdjanovich, X. S., & Mauletbayevna, D. G. (2022). MALUMOTLARNI AYIRBOSHLASH TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQ-OPTIC-TOLALI UZATISH TIZIMI VA TARMOGINING TEXNIK VOSITALARINI TANLASH. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 192-198.
2. Xalikov, S. (2022). UNIVERSALNOE USTROYSTVO DLYa RASPOZNAVANIYa PARAMETROV PASSIVNYX I AKTIVNYX RADIOELEKTRONNYX ELEMENTOV I KODOVYX SIGNALOV ALSN. *Jeleznodorojnyy transport: aktualnye voprosy i innovatsii*, 3(1), 25-32.
3. Saliksdjanovich X.S., Mauletbaevna D.G. (2022, fevral). Raqamli simli va simsiz boglangan local va global tarmoqlarini turli transport sohasida qollash afzalliklari. *V Yevroaziatkix konferensiyax* (str. 47-51).
4. Xalikov, S. S., Xolboyev, S. F. O. G. L., & Ikromov, N. T. O. G. L. (2021). TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SVETOFORLARNI BOSHQARISHDAGI RELE BLOKLARIDAGI RELELARNI MIKROELEKTRON QURILMALAR BILAN ALMASHTIRISH. *Scientific progress*, 2(2), 1499-1501.
5. Azimov, A. A., & Khalikov, S. S. (2021, May). POSSIBILITIES AND TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE USE OF INTELLIGENT NETWORKS IN RAILWAY TRANSPORT. In *E-Conference Globe* (pp. 189-191).